

ОЦЕНКА ПАСТБИЦНЫХ РЕСУРСОВ ОПУСТЫНИВАЮЩЕЙСЯ ЧАСТИ ДЕЛЬТЫ АМУДАРЬИ

Рафиков В.А, д.г.н, профессор,
Набиев Д.З, Худойбердиев О.И, Докторант,
Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20484674>

Аннотация. В статье рассмотрены современное состояние и особенности использования пастбищных ресурсов опустынивающейся части дельты Амударьи. Проанализированы изменения растительного покрова, продуктивности пастбищ и сенокосных угодий в условиях усиления процессов аридизации, засоления и деградации геосистем. Дана геоэкологическая оценка основных типов пастбищ: тугайных, автоморфных, полугидроморфных, псаммофильных и гипсофильных комплексов. Выявлены различия в кормовой ценности и урожайности пастбищ западной, восточной и межкотловинной частей дельты. Особое внимание уделено роли тугайной растительности как наиболее продуктивного и экологически устойчивого типа кормовых угодий. Рассмотрены проблемы деградации пастбищ под влиянием техноэрозии, вырубки кустарников и дефицита водных ресурсов. Обоснованы направления повышения продуктивности пастбищ путем фитомелиорации, создания культурных пастбищ и внедрения кормовых кустарниковых и полукустарниковых растений, адаптированных к засоленным и пустынным условиям Приаралья.

Ключевые слова: дельта Амударьи, опустынивание, пастбищные ресурсы, геосистемы, тугайные пастбища, засоление почв.

Опустынивание дельты Амударьи резко снижает продуктивность пастбищ и сенокосов. Это обстоятельство сказывается на темпах развития животноводства и в целом на его рентабельности. Все это обуславливает осуществление комплексной оценки пастбищных ресурсов территории с целью их эффективного использования, а также предприятия ряда практических мероприятий по коренному улучшению продуктивности пастбищ.

В результате опустынивания дельты Амударьи прежние продуктивные пастбища ныне потеряли свое былое значение. Растения, которые вегетировали в 1960-1970-х гг. в условиях гидроморфного увлажнения ныне перешли в этап элювиального, местами на локальных участках в полугидроморфный [1]. Соответственно трансформировалось проективное покрытие и урожайность пастбищ. При этом резко уменьшилась площадь тростниковых зарослей, а ареалы распространения однолетнесолянковых юлгунников и разнотравья стали доминирующими с одновременным сокращением приречных тугайных фитоценозов. Однако структура современного растительного покрова в значительной степени разнообразная в пространстве, что обусловлено

мозаичностью почв и их солевым режимом. Этим объясняется распространение преимущественно малопродуктивных пастбищ в регионе [2].

Оценку пастбищ и их ресурсов авторы осуществили на геосистемной основе с приоритетом учета их типа, продуктивности и общего состояния. Все шоровые солончаки совершенно не имеют растительного покрова из-за наличия огромного запаса легкорастворимых солей и в ближайшее время там не образуется растительный покров, пригодный для выпаса. Поэтому они считаются не пригодными для пастбищного угодья или просто-неудобья. Ярким примером неудобья в пастбищном отношении считается шор Караумбет.

Восточная часть дельты Амударьи, где геосистемы развиваются главным образом в автоморфной тенденции, имеет пастбища, где основу растительности составляют карабарачник юлгуновый с черным саксаулом на остаточных солончаках при участии итцегека и др [3]. Пастбища не очень продуктивные. Карабарак непоедаемый, изредка зимой лишь верблюд может надкусить их ветви. Черный саксаул овцами поедается больше осенью и зимой. Особенно хорошо поедают овцы плоды саксаула, являющиеся нажировочным кормом. Пастбища обогащены также рядом псаммофитов, поселяющихся на мелкобугристых песках, в частности боялыш, черкез, джужгун, белый саксаул и др. В благоприятные годы ассортимент кормовых растений увеличивается за счет однолетников – эфемеров и солянков. Урожайность полукустарников и кустарников – 2-4 ц/га, эфемеров – 0,5-1,5.

Западная часть дельты, в пределах между озером Судочье и чинком плато Устюрта, также геосистемы представлены автоморфным рядом, развиваются черносаксаульники итцегековые на такыровидных почвах и с кейреучником на опесчаненных участках [4]. В пастбищном отношении западная и восточная части дельты очень сходные. Лишь в западной части юлгун не доминирует, но кейреучники занимают большие площади. Урожайность различных пастбищных участков варьирует от 1 до 5 ц/га, в среднем около 3 ц/га. Пастбища пригодны для мелкого рогатого скота и верблюды.

Межкотловинные повышенные равнины заняты преимущественно автоморфными, частично полугидроморфными геосистемами, в пастбищном отношении основу растительного покрова составляют юлгунники, однолетнесолянковые дерезовые, тетабановые, карабараковые и др [7]. Конечно, по отдельным ареалам с ними часто комплексируют разнотравья, янтачники, карганники и др. ассоциаций. Пастбища в целом не очень богатые, поскольку резко преобладает несъедобный травянистый покров и кустарники, если не считать некоторых тугайных растений. Янтачные пастбища местами занимают

большие ареалы на залежах и небольшие массивы аллювиальных песков и лугово-такырных почв. Их производительность 4-7 ц/га. Янтак – ценный корм для мелкого рогатого скота – на отдельных участках скашивается на зиму. Максимальный прирост кормовой массы наблюдается в начале сентября. К этому сроку обычно начинают заготовку янтака на сено. Поедаемость овцами в весенне-летний период невысокая, осенью и зимой значительно возрастает. Основное значение имеет янтачный корм, заготовленный в виде сена. Одобренный концентрированными кормами и измельченный, он прекрасно поедается овцами в зимний период [6].

К этим равнинам приучены большие массивы активных и остаточных солончаков, главным образом коркового и пухлого видов. Наличие больших запасов солей в зоне аэрации позволяет широкому распространению в большинстве случаев однолетнесолянковых юлгунников в комплексе с карабарак, местами карабарак образует чистые заросли на корковых солончаках. Пастбища, образующиеся на основе этих растений малопродуктивные (%0-0,5, реже 1 ц/га). Такие пастбища в больше мере отмечается к востоку от низовьев Кунядарьи до Джилтырбаса [8].

Тугаи, особенно древесные и кустарниковые вдоль протоков дельты обладают ценными пастбищами. Здесь, широко распространены туранговые, лоховые, ивовые, юлгуновые тугаи в комплексе с ажрековыми лугами и разнотравьем, травянистыми разнотравнозлаковыми, эфемеровооднолетнесолянковыми сообществами, тростниковыми, янтачниковыми и др. группировками [9].

Древесно-кустарниковые тугаи образуют высокопродуктивные пастбища круглогодичного использования для крупного рогатого скота, лошадей. Урожайность кормовых трав на пастбищах колеблется от 3 до 12 ц/га. Крупнотравье из янтака, солодки, тростника, баттаука и других растений – хорошие материал для силоса [9].

К сенокосным угодьям относятся заросли солодки голой. Наиболее производительные участки ее зарослей (10-15 ц/га) встречаются в нижнем течении Амударьи в заливаемой и незаливаемой части долины. Наибольшие площади участки с солодкой можно встретить на залежах, по опушкам и просекам тугайного лес в виде узких полос и т.д. Солодка голая, как и многие представители семейства бобовых, отличается значительным содержанием белков. Поэтому с целью повышения поедаемости солодки рационально ее использовать в силосовании в смеси с другими хорошо силосуемыми растениями. Сенокосные участки янтачников укреплены в другие тугайные

фитоценозы или они занимают земли у границы с оазисами. Производительность янтакных сенокосов 5-6 ц/га сухой массы [10].

Высокими кормовыми качествами в летний период обладают шоражрек, ширинажрек и другие виды луговых растений в тугаях и высокотравнях сообществах дают 3-6 ц/га сухой массы.

Останцовые возвышенности (Бельтау, Кызылджар, Муйнак, Кусханатау и др.), расположенные в дельте Амударьи в пастбищном отношении в достаточной степени отличаются от нее по структуре, урожайности и кормовыми качествами. Здесь распространена в основном гипсофильная и псаммофильная растительность. В пределах возвышенностей Кусханатау, Кызылджар, Иткыр в зоне распространения серо-бурых почв распространен комплекс биюргунников и полынных, в полосе пустынных песчаных почв – илаковые саксаульники с черкезником, куенсуечником. В Муйнакской возвышенности наблюдается сочетание черкезников, белосаксаульников на пустынных песчаных почвах и полынных – на серо-бурых почвах. Пастбища, состоящие из вышеуказанных растений, могут быть использованы круглогодично для мелкого рогатого скота [10].

Урожайность сухой поедаемой массы (ц/га) джузгуново-илаково-белосаксауловой ассоциации составляет в среднем от 2,1 до 2,8, илаково-черкезово-джузгуновой ассоциации – соответственно 1,4-2,4, полынных – от 1,5 до 3 ц/га. Следует отметить, что в результате техноэрозии, эрозии, выдувания и в целом влияния хозяйственной деятельности человека пастбища возвышенностей местами подвержены деградации. Большие участки характеризуется обнажением коренных пород, т.е. отсутствует растительность, сформированы подвижные пески.

Оценка пастбищных ресурсов опустынивающейся части дельты Амударьи показывает, что если не учитывать крупные понижения рельефа, где развиваются тростниковые, ажрековые и другие продуктивные кормовые растения, то в этом отношении наиболее богатыми считаются тугайные уголья, где имеются съедобные травянистые и кустарниковые заросли с высокой продуктивностью. В древесно-кустарниковых тугаях имеют крупнотравья из янтака солодки, тростника, баттаука и других растений – хороший материал для силоса. Тугай может укрывать скот от сильных холодных ветров зимой и знойных летних температур летом, т.е. здесь формируется благоприятный микроклимат для живого организма. В этом отношении древесно-кустарниковые пастбища благоприятные и считаются высокопродуктивными. Тугайные пастбища вполне

пригодны для крупного рогатого скота и лошадей, реже для овец (мясосальные породы) [10].

Пастбища межкотловинных повышенных равнин из-за преобладания преимущественно засоленных почв характеризуется более низкой продуктивностью, если не считать отдельные ареалы, где распространены янтарниковые, баттауковые, ажрековые пастбища локального характера. Здесь преобладают однолетнесолянковые юлгунники в комплексе с карабарак, дерезой и разнотравьем, которые не имеют существенного значения в кормопроизводстве и выпасе скота. К тому же эти равнины неравномерно обводнены, нет источников питьевой воды. Аналогичными условиями характеризуются пастбища, расположенные в западной и восточной частях дельты с псаммофильными и гипсофильными растениями. Регулярная вырубка кустарников и систематическая техноэрозия интенсивно сказываются на снижении продуктивности кормовых угодий [9].

В ареалах песков и пустынных почвах в комплексе с остаточными солончаками и такырными почвами создание высокоэффективных пастбищ достигается в основном в результате посева семян кормовых культур, таких как саксаула черного, черкеза Рихтера, черкеза Палецкого, чогона, изеня (три экотипа), кейреука, камфорысы, терескена, полыни развесистой, полыни туранской и др. [5] отмечает, что разработаны и проверены в производственных условиях агротехнические приемы и методы коренного улучшения пустынных пастбищ. В частности, в практике пустынного овцеводства нашли применение и признание методы создания долгодетних осенне-зимних, весенне-летних и круглогодичных пастбищ, черносаксауловых пастбищезащитных полос.

Мы считаем, что достигнутые успехи по коренному улучшению пастбищ в других районах Узбекистана можно с большим успехом использовать в дельте Амударьи, так как природные условия этих территорий почти аналогичные, если не учитывать засоленности почвогрунтов, местами пески не содержат солей. Пастбища, созданные из выше указанных растений, характеризуются высокой и устойчивой урожайностью, во всяком случае продуктивность пастбищ составит не ниже 10 ц/га сухой массы.

Список использованной литературы:

1. Акрамов З.М., Рафиков А.А. Арал погибает ... что дальше? В кн. «Судьба Арала». – Ташкент: Мехнат, 1988. –С. 132-154.
2. Бортник В.Н. и др. Современное состояние и возможное будущее Аральского моря. – М.: Изв. АН СССР, сер. геогр., 1991. -№ 4, –С. 62-68.
3. Воропаев Г.В. Сохраняется ли сегодня проблема восстановления Аральского моря? – М.: Водные ресурсы, 1992. -№ 2, –С. 5-11.

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HÄM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasındađı respublikalıq ilimiy-ämeliy konferenciya**

4. Иванова Л.В. Гидрологические аспекты проблемы Аральского моря. –М.: Водные ресурсы, 1992. -№ 2. –С. 39-49.
5. Мирзаев С.Ш. и др. Комплексная программа экологических преобразования в Приаралье. –Ташкент: Мелиорация и водное хозяйство, 1991. -№ 4, –С. 3-7.
6. Мухамедов Г., и др. Пастбищные агрофитоценозы на такырных, их структура и продуктивность. В кн.» Биологические ресурсы пустынь СССР, их рациональное использование и воспроизводства». –Ашхабад: Ёлым, 1984. –С. 270-276.
7. Разаков Р.М. Экологические мероприятия в Приаралье: исследования и программа действия. –Ташкент: Мелиорация и водное хозяйство. 1990. -№ 1, –С. 6-8.
8. Рафиков В.А. Проблемы решения судьбы Аральского моря. –Ташкент: УРФОН, 2009. –193 с.
9. Рафиков В.А. Оценка, прогноз и воссоздание геосистем дельты Амударьи и обсохшего дна Аральского моря. –Ташкент: UMID DESIGN, 2022. 198 с.
10. Рафиков В.А. Научно-методические основы географической оценки и прогнозирования аридных геосистем Узбекистана–Ташкент: UMID DESIGN, 2022. –216 с.